

ЩОДО ПОБУДОВИ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Г.М. Арцева

Для визначення оптимального видового складу електронного каталогу окремого виду НТД, в якому планується розмістити електронну версію НТД, слід окреслити загальну структуру комплексу документації, який є звітним та передається замовнику та на збереження до архіву організації-виконавця.

Унаслідок створення окремими спеціалістами та творчими колективами величезного обсягу науково-технічної документації (НТД) виникла нагальна потреба організації процесу її збереження та подальшого використання.

Виконання науково-дослідницьких робіт (НДР) супроводжується розробкою комплексу різноманітних документів згідно з вимогами ДСТУ 3973-2000 [1], який можливо розглядати

як самостійний каталог. У загальному випадку НДР проводяться за кількома етапами, звітні документи яких потребують обліку та постійного архівного збереження не тільки на паперових, але й на електронних носіях.

Створення відповідних електронних каталогів до початку проведення НДР значно спрощує процес формування остаточного комплексу звітної документації, а також слугує додатковим інструментом контролю за обсягом виконаних робіт.

Таблиця 1

Схема побудови електронного каталогу для окремої НДР

№ з/п	Етапи НДР	Звітні документи	Вимоги до побудови звітних документів	Структурні елементи електронного каталогу
1	2	3	4	5
1	Розроблення технічного завдання на проведення НДР	Технічне завдання	ДСТУ 3973-2000 [1] ГОСТ 2.105[2] ГОСТ 2.301[3]	[TZ]
2	Державна реєстрація НДР	Реєстраційна картка	ДСТУ 3973-2000 [1] Порядок [4]	[RK]
3	Вибір напрямку дослідження	Звіт проміжний (у разі необхідності)	ДСТУ 3973-2000[1] ДСТУ 3008-95 [5]	[Zvit-1]
4	Теоретичні та експериментальні дослідження	Звіт проміжний (у разі необхідності)	-	[Zvit-2]
5	Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації	Звіт про патентні дослідження (за наявності)	ДСТУ 3973-2000 [1] ДСТУ 3008-95 [4] ДСТУ 3575-97 [5]	[Zvit_Patent]
		Відомості про використані об'єкти інтелектуальної власності		[Intelekt]
		Моделі, макети, експериментальні зразки (за наявності)	ДСТУ 3973-2000 [1]	[Model], [Maket], [Zrazok]
		Тематичні картки щодо розроблення нових матеріалів і комплектувальних виробів (у разі потреби)		Tem-Kart
		Перелік винаходів і патентоспроможних рішень, на які отримані документи виключного права		[Patent]
		Перелік об'єктів авторського та суміжного права, на які отримані свідоцтва про реєстрацію		[PravoAvt]
	Рецензії на НДР		[Recenzia]	
	Звіт заключний (підсумковий)	ДСТУ 3973-2000 [1] ГОСТ 2.105 [2] ГОСТ 2.301[3] ДСТУ 3008-95 [5]	[Zvit]	
6	Приймання НДР		ДСТУ 3973-2000 [1]	Akt
7	Державний облік НДР	Облікова картка	ДСТУ 3973-2000 [1] Порядок [4]	[OK]

Для кожної НДР, яка має оригінальний реєстраційний номер, наприклад, №С05-12-05, слід створити окремий каталог С05-12-05. Для всіх етапів НДР — вибір напряму дослідження, теоретичні та експериментальні дослідження, узагальнення і оцінювання результатів досліджень, приймання НДР — доцільно створити окремі підкаталоги.

Для оцінки ефективності роботи зі структурованими електронними каталогами розглянемо склад НДР [1] та запропонуємо відповідну структуру електронного каталогу (табл. 1).

Дерево електронного каталогу окремої НДР зображено в табл. 2.

Звітні документи НДР — проміжні звіти за етапами, звіт про патентні дослідження, проект ТЗ на наступну НДР, заключний (підсумковий) звіт тощо — створюються за допомогою найбільш поширених текстових і табличних редакторів, а в разі необхідності доповнюються графічними матеріалами.

Формування документів державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт в електронному вигляді — структурних одиниць підкаталогів РК, ОК — можливо здійснювати за допомогою програмного забезпечення, яке розроблене

спеціалістами УкрІНТЕІ у відповідності до існуючих вимог [6].

Після закінчення НДР завершується і формування його електронного каталогу, який потребує запису на електронні носії та передачі до архіву разом із комплектом оригіналів відповідної документації на паперових носіях. Для більш зручного користування електронним носієм бажано здійснювати його бібліографічний опис за існуючим стандартом, яким встановлено основні вимоги та правила, що надають можливість ідентифікувати електронний ресурс, отримати відомості про його зміст, призначення, фізичні характеристики, системні вимоги, режим доступу, засоби використання та ін. [7].

Бібліографічний опис звітів про НДР, електронних носіїв [7] та оформлення відповідальних каталожних карток доцільно виконати за допомогою системи автоматизації бібліотек "ІРБІС" [8]. Це надає додаткові можливості для формування загального каталогу НДР, різноманітних відомостей та ін. [9].

Запропоновані структура електронного каталогу та схема виконання супутніх робіт можуть бути використані під час здійснення окремої НДР, а також поширені на весь комплекс виконуваних НДР. Організація робіт за єдиною схемою побудови електронних каталогів окремих НДР значно спрощує процеси формування загального каталогу, пошуку матеріалів для виконання наступних дослідно-конструкторських (дослідно-технологічних) робіт; розроблення проектів стандартів, настановних, нормативних, прогнозно-аналітичних документів; формування статистичної звітності (форми 1-наука, 3-наука, 4-нт) та ін.

Створення та передача НТД в електронному вигляді на збереження до архіву вважається на сьогодні важливим та необхідним елементом роботи науково-дослідницьких, проектних

Таблиця 2

Структура дерева каталогу окремої НДР

Каталог	Підкаталоги	Структурні одиниці підкаталогів	
		Файли текстові	Файли графічні
1	2	3	4
[C05-12-05]	[TZ]	Tz1.doc	
		Tz2.doc...	
	[RK]	RK-C05-12-05.doc	
	[Zvit-1]	Z1-1.doc	
		Z1-2.doc	
		...	
		Dod1-A.doc...	
	[Zvit-2]...	Z2-1.doc	
		Z2-2.doc	
		...	
		Dod2-A.doc...	
	[Zvit_Patent]	ZP-1.doc	
		ZP-2.doc	
		...	
		DodP-A.doc...	
	[Intelekt]	Int1.doc	
		Int2.doc	
	[Maket]	MK1.doc	MK1-1.jpg
			MK1-2.jpg...
		MK2.doc	MK2-1.jpg
			MK2-2.jpg...
	Tem-Kart	TK1.doc	
		TK2.doc...	
	[Patent]	Pt1.doc	Pt1.jpg
		Pt2.doc...	Pt2.jpg...
	[PravoAvt]	PA1.doc	Sv1.jpg
		PA2.doc...	Sv2.jpg
	[Recenzia]	Rec1.doc	
		Rec2.doc	
	[Zvit]	Z-1.doc	
		Z-2.doc	
		...	
		Dod-A.doc...	
	Akt	Akt1.doc	
		Akt2.doc...	
	[OK]	OK-C05-12-05.doc	

інститутів зі створення електронного архіву, яка в свою чергу може розглядатися як перший крок окремої організації до входження до Національного фонду проектної документації [10].

ЛІТЕРАТУРА

1. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.

2. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

3. ГОСТ 2.301-82 Единая система конструкторской документации. Форматы.

4. Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій / Міністерство освіти і науки України. Український інститут науково-технічної і економічної інформації. — К. — 1998. — 28 с.

5. ДСТУ 3008 — 95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

6. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення.

7. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

8. Система автоматизации библиотек ИРБИС. АРМ "Каталогизатор". Руководство пользователя. — М.: ГПНТБ России, 2002. — 112 с.

9. Відомості про державну реєстрацію науково-дослідних робіт, які виконані інститутом на протязі 2005 р. — К.: "НДІпроектреконструкція", 2006. — 9 с. — Арх. № 90—О.

10. Концепція перегляду й оновлення Національного фонду проектною документації масового застосування в Україні (проект)/Держбуд України. — 2004.

РАБОТА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

О.А. Долотова

Изменения, произошедшие в России в последнее десятилетие, привели к формированию новых информационных услуг, потребовали качественно иного уровня подготовки информационной аналитики, способствовали сближению ее с практическими нуждами потребителей. Именно поэтому возник вопрос о создании информационно-аналитических служб в различных общественных и политических структурах, в составе более мелких подразделений — от управлений до отделов, — которые бы осуществляли информационное сопровождение. Информационная аналитика данных подразделений выполняет информационно-вспомогательную функцию, оптимизирует и направляет движение информационных потоков, обеспечивает сохранность накопленных информационных ресурсов. Социокультурное назначение такой аналитической работы — "массовой аналитики" — заключается в реализации ее методологической функции: формирование информационной структуры. Исходя из данного посыла, в Российской государственной библиотеке был создан

отдел Официальных и нормативных актов (ОФН), состоящий из двух центров — деловой и правовой информации. В работе центров активно используются новые электронные технологии. Занимаясь информационно-аналитической деятельностью, отдел обеспечивает, прежде всего, качественно-содержательное преобразование информации на стыке научной и управленческой деятельности, т.е. получает новое знание как фрагмент реальности, находящийся в поле профессионального интереса сотрудников, выступающих исследователями в определенной области.

Но, проводя такую работу, сотрудники отдела не претендуют на ее глубокую научность, склоняясь более всего к практическому применению своих наработок, так как научный анализ призван выявить фундаментальные, объективные закономерности в изучаемой области, а аналитические работы осуществляют оценку фактов, частоту запросов. Работая в режиме реального времени, сотрудники, проводят оперативный анализ динамики изучаемой области, информационное свертывание — библиографи-

рование, аннотирование, реферирование, консолидируя большие информационные массивы в виде баз и банков данных.

Аналитические работы отдела успешно конкурируют на рынке современных информационных продуктов и услуг, обеспечивая потребности в аналитической поддержке по сектору Центра деловой информации, малого и среднего бизнеса, а по сектору правовой информации — широкой массы потребителей.

В среде крупных аналитических самостоятельных организаций имеет место мнение, что такая работа не может быть осуществлена подразделениями подобного рода, поскольку они не располагают мощностями для наиболее углубленной обработки информации, не могут проводить исчерпывающий информационный мониторинг.

Однако деятельность отдела в этом направлении, учитывая большой опыт аналитической работы в библиотеке вообще, вполне удовлетворяет потребителей фактографических, фрагментографических, персональных, адресно-справочных документов в том аспекте, который им необходим и на безвозмездной основе.